

**QO‘QON ADABIY MUHITIDA HIKMATNAVIS
SULOVA VAKILLARI**

*Sharofat Ismoilova,
Prezident ta’lim muassasalari agentligi tasarrufidagi
Erkin Vohidov ijod maktabi o‘qituvchisi*

Annotatsiya: *Maqolada XII asrda yashab ijod qilgan turkiy tasavvuf she’riyati asoschisi Xoja Ahmad Yassaviyning “Devoni hikmat” asari ta’sirida o‘zbek adabiyotida vujudga kelgan hikmat yozish ana’anasi ko‘p asrlardan o‘tib XIX asrda Qo‘qon adabiy muhiti vakillari ijodida ham bo‘lanligi va ularning ayrim vakillari haqida so‘z boradi.*

Tayanch so‘zlar: *Hikmat janri, Qo‘qon adabiy muhiti, hikmatnavislik ana’anasi, tasavvuf she’riyati, izdoshlik tamoyillari, Nizomiy Ho‘qandiy, Jaloliy.*

Qo‘qon adabiy muhiti o‘zbek adabiyotiga ko‘plab yorqin iste’dodli ijodkorlarni yetishtirib bergan. Ushbu muhit homiylari Mohlaroyim Nodira va Amir Umarxonning o‘zlari ham o‘zbek mumtoz so‘z san’ati tarixida yorqin iz qoldirgan ijodkorlardandir. Xususan, Amir Umarxon Amiriy taxallusi bilan o‘zbek va fors-tojik tillarida birday mahorat bilan qalam tebratgan zullisonayn shoirdir. Garchi «sho‘ro davrida ... adabiy muhitning tashabbuskori va homiysi bo‘lgan Amiriy va Fazliy, Ado, Vazir, Nola, Naqib, Oshiq, Mir, Asad, Ma’yus taxalluslari bilan ijod qilgan uning a’yonu amaldorlari asarlariga «saroy adabiyoti» tamg‘asi bosilib, ular bir chekkaga surib qo‘yilgan» [Amiriy. 1:18] bo‘lsa-da, istiqloq bo‘is ularning ilmiy-ijodiy merosi qayta e’zoz va e’tibor topdi. Bu borada ilmiy tadqiqotlar olib borildi.

Ko‘plab iste’dodlarning ro‘yobga chiqishi va xalqqa tanilishida ham Amiriyning bevosita hissasi bor. Qo‘qonda yashab ijod etgan 101 nafar shoir she’rlaridan namunalar keltirib, ulardan 75 tasi haqida muxtasar ma’lumot beruvchi Fazliyning “Majmuayi shoiron” tazkirasi, Gulxaniyning “Zarbulmasal”, Mushraf Isfarangiyning “Shohnomayi Nusratpayom” asarlari va boshqalar shaxsan Amiriy homiyligida yaratilgan. [Amiriy. Devon. 2:7]

Ma’lumot o‘rnida aytishmumkinki, 2017 - yilda Amiriy tavalludining 230 yilligi keng nishonlanib, uning o‘zbek hamda fors-tojik tilidagi ijod namunalari ikki jildlik devon holida nashr etildi.

Qo‘qon adabiy muhitida ijod etgan shoirlar orasida shunday bir toifa ham borki, ular saroy ijodiy doirasidan uzoqda, odamlar orasida ma’rifiy bilimlarni yoyish maqsadida qalam tebratganlar.

Shulardan biri Qo‘qon adabiy muhiti vakili Azim Xoja eshonning bobosi Nizomiddin Ho‘qandiydir. To‘liq ismi Nizomiddin Xoja ibn Muhammad Amin Xoja ibn Muhammad Boqir Xoja eshon bo‘lgan bu zotning buyuk olim, shayx va shoir bo‘lib, faqir holida darsgo‘ylik qilganligi [Jo‘raboyev.O 3:13], bog‘dorchilik bilan shug‘ullanib halol mehnati evaziga umrguzaronlik qilganligi manbalardan ma‘lum.

Nizomiy Ho‘qandiyning tug‘ilgan sanasi ma‘lum emas. U XVIII asrning birinchi yarmida Qo‘qon shahrining shimoliy-g‘arbiy tomonida joylashgan Sarmozor mavzeyida tug‘ilgan. Buxoroda madrasa tahsilini yakunlab qaytgach bog‘dorchilik bilan shug‘ullanib juda oddiy va kamtarona umr kechirgan. Mohir bog‘bonligi tufayli xalq orasida “Bog‘dor bobo”, “Eshoni bog‘dor” nomlari bilan ham mashhur bo‘lgan.

Po‘latjon Qayumov o‘zining “Tazkira”sida Nizomiy Ho‘qandiyni “Ho‘qandda nash‘u-namo etmish shoir bo‘lub, o‘z zamonining olimi, shuhratli kishisi” bo‘lganligini ta’kidlab uning saroy shoirlaridan bo‘lmaganligiga sabab sifatida Amir Olimxon davridan ilgari yashab ijod etganligi bo‘lishi mumkinligini keltiradi. [Qayumov.P 4:105] Ammo olim O. Jo‘raboyev Nizomiy Ho‘qandiy vafoti sanasini aniqlashtirish borasida olib borgan izlanishlari xulosasida bu fikrni rad etadi. Hamda Nizomiyning vafoti san‘asi sifatida hijriy 1222-yil (mil. 1807-yil) olinsa mantiqan to‘g‘ri to‘xtamga kelinishini yozadi. [Jo‘raboyev.O 4:76] Bu davr esa aynan Qo‘qon xonligida Olimxon hukmronlik qilgan yillarga (1800-1810 yillar) mos keladi.

Bizningcha, Nizomiyning saroy shoirlaridan bo‘lmaganligining sababi u zotning tasavvuf ta‘limotiga bo‘lgan e‘tiqodi bo‘lishi mumkin. Zero, tasavvuf maslagida yurgan kishi mansab, shuhratga qiziqmaydi. Nizomiy Ho‘qandiyning o‘zi ham yirik irfoniy silsilaning vorislaridan biri edi. Uning bobosi Muhammad Boqir Buxorolik mashhur shayx va shoir xojagonnaqshbandiya sulukining pirlaridan bo‘lgan Habibulloh Xoja Muhammad Ismoilining o‘g‘li bo‘lgan. Nizomiyning o‘zi ham shu tariqat davomchisi bo‘lib tasavvufiy ruhda ijod qilgan.

Nizomiydan bizgacha falsafiy mazmundagi “Majmuat-ul maqosid” (“Maqsadlar majmuasi”) nomli bir kitob hamda 300 ga yaqin g‘azal va muxammaslardan iborat kulliyot yetib kelgan. Bundan tashqari litografik usulda bosilgan ayrim bayozlarda ham Nizomiyning she‘rlari uchraydi. Akademik Aziz Qayumov Nizomiy Ho‘qandiy she‘riyati haqida shunday fikrlarni yozadi: “Nizomiy poetikasida dunyoning bebaqoligidan, hayotdan shikoyat va norozilik sadolari eshitiladi”. Ammo Nizomiyning shunday g‘azallari ham borki, unda shoir sevgan yorining sitamkorliklari, jabr-u jafolarini sho‘x, o‘ynoqi ohanglarda bayon etadi. Misralarni o‘qir ekansiz ayni tasvir voqeliklar kabi ko‘z oldingizda paydo bo‘ladi. Shunday g‘azallardan birida shoir yozadi:

Ul sho‘x sitamkori xol donasini ko‘rgach,

Jon murg‘i bu tanlardin uchmoqqa shitob aylar. [Qayumov P.6:26]

Misraning nasriy bayoni shunday: Oshiq sevgili yorining yuzidagi xolini ko‘rgan zahoti uning joni tanasidan chiqib ketgudek shitob qiladi. Qafasni yorib chiqmoqchi bo‘lgan qushdek tipirchilaydi. O‘zini har tarafga urib fig‘on chekadi. Ushbu bayt tasavvufona tahlil qilinganda badiiy qiymati yanada ravshanlashadi. Bizga ma‘lumki, mumtoz adabiyotda xol - visol, murg‘ ya‘ni qush – ruh timsolidir. Oshiqning yagona istagi esa, shubhasiz, yor vasliga Musharraf bo‘lishdir. Agar bu o‘rinda biz ilohiy ishq vasliga talabgor oshiqni ko‘rsak uning chin visolga erishishi uchun ruhi nafs qafasi bo‘lmish tanasini tark etmog‘i kerak. Shundagina u o‘zining asl vataniga parvoz qila oladi. Xuddi shunday ilohiy ishq talabgori bo‘lgan zotlar Yaratganning jamolini orzu qilganlarida jon tan qafasini parchalagudek talvasaga keladi. Bu holat ularni cho‘chitmaydi. Aksincha, jon tan qafasini yorib parvoz qilgan taqdirda ham ular parvo qilmaydilar. Zero, tasavvufga ko‘ra o‘lim oshiq ahli uchun asl vatanga qaytish darvozasi, yor jamoliga muyassar bo‘lish imkonidir.

Manbalarda yozilishicha, Nizomiyning Kamoliddinxoja, Dovudxoja, To‘raxoja va nomi ma‘lum bo‘lmagan yana bir qizi bo‘lib ulardan tug‘ilgan farzandlar ulug‘ bobokaloniga munosib vorislar bo‘lib yetishganlar. Xususan, Dovudxojaning o‘g‘li Sulaymonxoja eshon Qo‘qon xonligida uzoq yillar shayxulislom vazifasida ishlagan. Uning farzandi Safoxon to‘ra va nabirasi Isoxon to‘ralar xonlikning e‘tiborli shayxlaridan bo‘lganlar. Nizomiyning to‘ng‘ich o‘g‘li Kamoliddinxojaning farzandi Jaloliddinxoja tasavvuf ilmi va badiiy ijod bilan shug‘ullangan. To‘liq ismi Kamoliddinxoja o‘g‘li Muhammad Jaloliddinxoja taxminan 1770-yillarda Qo‘qonning Sarmozor mahallasida tug‘ilgan. Azim Xoja eshon bilan qariyb tengdosh bo‘lganligi tufayli ikki nabira bobosi Nizomiy Ho‘qandiydan shariat va tariqat ilmining dastlabki saboqlarini birga oladilar. Tahsilni Qo‘qon madrasalarida davom ettirib so‘ngra bobolarining ijozati bilan Buxoroda mashhur shayx Xalifa Husayn ibn Yusuf Buxoriy qo‘lida madrasa va tasavvuf ta‘limini davom ettiradilar.

Bolalikdan qadr don bo‘lib ulg‘aygan, hamfikir, saboqdosh, bir pirning muridlari bo‘lgan ikki do‘stning taqdir yo‘llari saboqni yakunlab pirning irshodi (murid tayyorlamolikka ruxsat) bilan Buxorodan Qo‘qonga qaytayotgan mahal bir voqea sabab ikkiga bo‘linadi. Olim O. Jo‘raboyev bu voqeani o‘z ilmiy izlanishlaridan birida shunday bayon etadi: “Hindiston (Dehlidan) naqshbandiyamujaddidiya oqimining boshchisi Imom Rabboniy avlodlaridan to‘rt nafari Muhammadalixonning (1822-1842) taklifi bilan Farg‘onaga kirib kelganini eshitadilar. Ulardan biri – Sohibzoda hazrat Qo‘qon shahriga joylashadi. Shunda Xalifa Husayn Jaloliddinxoja va Azim Xojaga: “Qo‘qonda pirzodalardan biri yerlashdilar, ularga odob yuzasida sizlar shaharga kirmay tashqarida istiqomat qilinglar”, deya amr beradi. Shunga ko‘ra, bu ikki maxdumzoda shaharga yaqinikki qishloqqa – Azimiy Kaldo‘shon, Jaloliy Qudashga joylashadilar”.

[Jo‘raboyev.O 3:17]

Jaloliy shundan so‘ng umrining oxirigacha Qudash qishlog‘ida imomlik qilib badiiy ijod bilan ham shug‘ullanib yashagan. Hijriy 1261- yilda (1845 mil.) shu qishloqda vafot etadi. Qabri Yorboshi qabristonidadir. Jaloliy haqida bizgacha yetib kelgan ma‘lumotlar oz. Po‘lat Qayumovning “Tazkirayi Qayyumiy” asaridan Jaloliy hayotiga oid qisqacha ma‘lumotlar hamda unga ilova qilingan uch g‘azal va bir muxammas o‘rin olgan. Bundan tashqari akademik Aziz Qayumovning “Qo‘qon adabiy muhiti” asarida ham Jaloliy haqida ma‘lumotlar va tahlillar keltirilgan bo‘lib olim bu ma‘lumotlarni “Tazkirayi Qayyumiy” asariga asoslanib keltirganligi uchun yangi ma‘lumotlar deyarli uchramadi. [Qayumov P.6:26]

Po‘latjon Qayyumov “Tazkira”da Jaloliy ijodi haqida : “She’rda Navoiyga ergashgan bo‘lsa ham, tasavvuf ruhiga yaqin bir devoni bordur”, deb yozadi. Jaloliyni ham Yassaviy hikmatnavislik maktabi an‘analarining davomchisi sifatida olish mumkin.

Xususan, Jaloliy g‘azallarining birida shunday bayt uchraydi:

Ko‘rdim bu daqr ichra ulus podsholig‘in

Oldim o‘zimga ahli muhabbat gadolig‘in [Qayumov P.6:26]

Dunyo podsholarining ko‘pini ko‘rgan shoir bu shohlikdan ko‘ra muhabbat ahli orasida gado bo‘lishni afzal biladi. Bu iqror halol bilan haromni anglagan, o‘z nafsini jilovlab, umrini behuda havaslar bilan emas yolg‘iz Haq ishq bilan o‘tkazishni maqsad qilgan chin oshiqning qaroridir. Zero, u podshohlikdan gadolikni ziyod ko‘rgan muhabbat ahli - Yaratganning chinakam oshiqlari safidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amiriy.G‘azallar. Qoshingga teguzmag‘il qalamni.T.: “Sharq”, 2008. 18-bet.
2. Amiriy. Devon. I jild.- Toshkent: Tamaddun, 2017.
3. O. Jo‘raboyev. *Nizomiy Ho‘qandiy va XIX asr irfoniy she‘riyat matni bilan bog‘liq bir jihat xususida/ Adabiy matn tadqiqi masalalari.ilmiy anjuman materiallari.* –Toshkent, 2009. 13-17-betlar)
4. O. Jo‘raboyev. *XIX asr Qo‘qon adabiy muhitidagi devonlar va ularning matniga oid bir jihat/ Qo‘qon adabiy muhiti:kecha va bugun.* Respublika ilmiy konferensiyasi maqolalar to‘plami. - Qo‘qon, 2010.76-85-betlar.
5. Qayumov P. Tazkirayi Qayyumiy. I – II – III-jild. – Toshkent: O‘zRFA Qo‘lyozmalar instituti tahririy nashriyot bo‘limi, 1998.105-bet
6. Qayumov A. Asarlar (7 – jild, 1-kitob. Qo‘qon adabiy muhiti). –Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyi. Mumtoz so‘z, 2010, 26 –bet.